

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Sultamuratova Miyrigül Baymuratovna

PEGANUM GARMALA ÓSIMLIGINIŃ DÁRILIK QÁSIYETLERI HÁM

QOLLANILIVI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2024/DEKABR

IF(Impact Factor) 7.2 / 2024

ISSN: 3030-3168

